

100 años de historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896 - 1996

Revisión literaria

María Eréndira Luna Miranda ¹

¹Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, *Correspondencia: lm223470585@alm.buap.mx

Resumen

Una revisión histórica sobre la natación a lo largo de estos primeros 100 años de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta 1996.

Desde 1896. La natación formó parte de los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas. 1900 En Paris y para 1902 el trudgen fue mejorado por Richard Cavill, utilizando la patada de aleteo y en 1904 San Luis. En 1908, se formó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, llegamos a la situación actual, con cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1952.

Los anuncios, iconos impresos, iniciamos con tres estilos en 1940, para mediados del siglo XX comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días.

Con la recopilación de grandes nadadores de la época como Dawn Fraser, Don Sholander, y los inicios de un gran icono de la natación Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores; Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la

Artículo de revisión

actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y también los Juegos Olímpicos de México 1968. Una vez pasado los boicots y los Juegos Olímpicos continúan ahora con apertura en España en 1992 donde hay una mayor participación en Natación. Llega uno de los favoritos, Alexandre Popov ya como nadador consolidado. Salen a la luz nadadores españoles y aparece la sirena Krisztina Egerszegi quien roba los reflectores, no solo por su calidad, sino también por su belleza. También hablaremos de Amy Van Dyken, nadadora estadounidense es ganadora de seis medallas de oro olímpicas entre 1996 y 2000. También se aborda el tema de los carteles y los printicon con innovadoras propuestas para estos Juegos Olímpicos. Sin embargo; los juegos olímpicos de Grecia, fueron hasta 2004; donde se logra consolidar esta edición tan anhelada desde 1996, por ser los 100 años de los primeros juegos, pero por los problemas económicos y políticos no se pudieron realizar.

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores, juegos olímpicos

Abstract

A historical overview of swimming throughout the first 100 years of the Olympic Games, as well as its various developments from the first edition of the Olympic Games until 1996.

Since 1896, swimming was part of the first modern Olympic Games in Athens. In 1900, it was held in Paris, and by 1902, the trudgen stroke had been improved by Richard Cavill, incorporating the flutter kick. In 1904, it was held in St. Louis. In 1908, the International Swimming Federation (FINA) was formed.

With the Olympic Games, we arrive at the current situation, with four swimming strokes that evolved significantly throughout the 20th century. In the last decades of this century, the technical models for the four swimming strokes were established. The last style was the "Butterfly," initially a variant of the breaststroke, until it was accepted as a distinct style in 1952. Advertisements and printed icons began featuring three styles in 1940. By the mid-20th century, variations of the breaststroke began to emerge, eventually becoming the fourth and final style we know today. This period saw the rise of great swimmers like Dawn Fraser and Don Sholander, along with the early work of a swimming icon, Mark Spitz. In 1954, the butterfly stroke was officially recognized at the Olympic Games in Melbourne, Australia, by the International Swimming Federation (FINA). The Olympic Games also brought the first scientific revolution, spearheaded by authors such as Maglischo, Silva, and

Artículo de revisión

Counsilman, whose concepts remain relevant today. The four swimming strokes evolved significantly throughout the 20th century. In the latter decades of the century, the technical models for the four swimming strokes were established. The last stroke was the "Butterfly," initially a variant of the breaststroke, until it was accepted as a stroke in 1956 and also at the 1968 Mexico City Olympics. After the boycotts, the Olympic Games continued, now with an opening in Spain in 1992, where there was greater participation in swimming. One of the favorites, Alexandre Popov, arrived as an established swimmer. Spanish swimmers emerged, and the mermaid Krisztina Egerszegi appeared, stealing the spotlight not only for her skill but also for her beauty. We will also talk about Amy Van Dyken, the American swimmer who won six Olympic gold medals between 1996 and 2000. The topic of posters and prints is also addressed, with innovative proposals for these Olympic Games. However, the Olympic Games in Greece were not held until 2004. where this long-awaited edition, since 1996, is finally consolidated, as it was the 100th anniversary of the first games, but due to economic and political problems they could not be held.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers, Olympics games

Introducción

Con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los juegos olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días.

Esto va desde los orígenes del deporte y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.

Al hablar de nadar, no solo por el ocio, la diversión, sino también como se va adquiriendo esta habilidad, porque para algunas personas es más fácil y para otras no, desde el punto de vista didáctico donde se aprende una manera específica de desplazarse en el agua, moverse con un “estilo” de forma natural. Hablando de movimientos que de manera progresiva realizan la acción propulsora del avance.

Hablando un poco más claro, cuando se aprende “movimientos nuevos” y en el caso de natación, los movimientos se van mejorando en el agua, estos requieren una progresión y en un aspecto importante, muchas repeticiones, hasta llegar a un “hábito motor” donde los movimientos se ejecutan de manera natural y sin esfuerzo (Comba, 2021).

Artículo de revisión

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante,

como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos. (Luna, 2024)

La evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días(1).

Los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

La evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos (1), así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días (2).

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos (3). Así como los primeros ensayos sobre la mejora de los eventos, sobre todo, tras pasar eventos fuera de los juegos como la Primera y Segunda Guerra Mundial (4), no sin dejar pasar la guerra fría que dejaron fuera de la competencia a grandes nadadores (5), como lo fue Mark Spitz (6) así como también, por los mismos eventos, quedaron fuera esas competencias esperadas con nadadores rivales. Pudimos ver un evento hasta 1988 (7), con las grandes potencias de la natación (8). Llegamos a la era de Michael Phelps y su legado desde sus inicios en el año 2000; para los que es el deporte acuático, este nadador ha sido uno de los grandes embajadores mediáticos en todo el mundo.

1896

En 1896 la natación solo fue para varones, se realizaron únicamente 4 pruebas, los 100m libres, prueba que se encuentra en la actualidad y se considera la Reyna de la Natación y otros 3 eventos que no se han repetido, para dar un total de 4 eventos. No hubo natación para damas.(Comba et al., 2024)

1900

Se disputaron siete eventos de natación. Sólo los hombres compitieron. Hubo un total de 76 participantes de 12 países se nadaron las pruebas de 200 metros, 1000 metros, 200 metros pecho, nado bajo el agua o subacuático, 200 metros contra obstáculos, 4000 metros libres y nado por equipos, donde gano el equipo alemán. En la Figura 4, se aprecia la salida de natación, en un muelle improvisado sobre el río y sin bancos de salida. También se puede observar, los trajes de baño de la época. Como anécdota, no se volvió a utilizar este formato de competencia para las Olimpiadas siguientes.

Artículo de revisión

1904

En 1904 la natación solo fue para varones, se realizaron 9 pruebas, los eventos de libres 50, 100, 200, 400 y 1500 metros prácticamente se quedaron en el programa olímpico actual de competencia, aunque es bueno destacar que los 50 y 200 metros no se nadaron en las siguientes ediciones, pero con el tiempo regresaron. Por primera vez se nada el 100m dorso, que solamente en Tokio 1964 no apareció en el programa, de ahí, es una prueba referencia. Se propusieron eventos en yardas, no volvieron a repetirse en ediciones posteriores. Aparecen las 440 yardas de estilo pecho, los cuales se nadaron en otras ediciones. Uno de los nadadores más destacados fue Charles Daniels, quien obtuvo 4 medallas. No hubo natación para damas (Comba, Luna, Romero , 2024).

1908

Se nadaron un total de 6 eventos, 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho aparecen y relevos. A excepción de los 100 metros dorso que se omitieron del programa de natación en 1964, todos se han repetido. Aparecen los 4 por 200 metros relevo libre, que, a diferencia de los relevos de 1904, estos se quedaron en el programa olímpico. No hubo natación para damas.

1912

En estas olimpiadas, las pruebas fueron, 100 metros, 400metros, 1500 metros libre. 200 metros y 400 metros estilo pecho. 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo. En damas, 100 metros libre y 4 por 100 metros relevo libre.

En varones se nadan 7 eventos; 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho y relevos también regresa el 400 metros pecho. En resumen, fueron 9 eventos, 2 para damas y 7 para varones. Con lo anterior, las mujeres entrenan para las competencias nacionales e internacionales. Desde su humilde principio con dos pruebas, hasta llegar a las 34 pruebas de natación, 17 para mujeres y 17 para hombres.

1920

Se nadan 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres, 200 metros pecho, 400 metros pecho, 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo libre. En damas 100 metros, 400

metros libre y 4 por 100 metros libres La ganadora fue Ethelde Bleibtrey con 2 medallas de oro. Es interesante, la altura entre el espejo de agua y la superficie es homogénea, también se aprecia los números de los carriles (sin bancos) a los jueces y nadadores con vestimenta de la época

1924

Artículo de revisión

Para 1924, en varones se repite el programa de 7 eventos, pero en damas ya son 5 eventos, los 100 metros, 4 x 100 metros y 400 metros libres, 100 metros dorso y 200 metros pecho. Con esto, el programa de natación sigue creciendo, cuenta con 11 eventos.

1928

Desde 1928 hasta 1952, ya son referencia los 7 eventos masculinos más 5 eventos para damas. En 1928, por primera vez se repite exactamente igual la versión de los juegos anterior de natación; así continua hasta 1952, con 11 eventos. En la figura 17 aparece Weissmuller nadando crol con la respiración frontal.

1932

En este año, un dato interesante es que el equipo japonés, se llevó la natación varonil, ganando desde la prueba Reyna de los 100 metros libres, con Yasuji Miyazaki pasando por 1500 metros, con Kusuo Kitamura es más, Japón tuvo medalla en todos los eventos y lo más importante, gano el relevo varonil.

El equipo femenino de Estados Unidos ganó 4 de las 5 medallas de oro. Helene Madison ganó en las pruebas de 100 y 400 metros libre y una más al competir con en el equipo de los relevos de 4 por 100 metros con Estados Unidos.

1936

Japón continúa dominando la natación varonil y repite el triunfo en relevos, por otro lado, en damas, Hendrika Mastenbroek (Figura 22) gana 3 medallas de oro y una de plata. Un dato interesante, es que en la prueba de 100 metros libres, donde gana con 01:05.4, aparece Jeanette Campbell de Argentina con 1:06.4, siendo la primera medallista latinoamericana de la historia.

1948

Estados Unidos, vuelve a dominar la natación varonil, ganando eventos individuales y los relevos. Por su parte, en damas, el equipo Danés, fue la sorpresa, pero no pudieron ganar los relevos. Una de las innovaciones de estos juegos fue en natación con alberca bajo techo. Esta instalación era la primera piscina olímpica cubierta de la historia. Situado no muy lejos de Wembley, podría albergar a 8.000 espectadores. Un dato curioso fue, que la alberca media más que los 50 metros oficiales, se adaptó una plataforma de madera, donde estaban los jueces y oficiales.

1952

Artículo de revisión

Estados Unidos, vuelve a dominar la natación varonil, ganando eventos individuales y los relevos. Por su parte, en damas, el equipo Danés, fue la sorpresa, pero no pudieron ganar los relevos. Una de las innovaciones de estos juegos fue en natación con alberca bajo techo. Esta instalación era la primera piscina olímpica cubierta de la historia. Situado no muy lejos de Wembley, podría albergar a 8.000 espectadores. Un dato curioso fue, que la alberca media más que los 50 metros oficiales, se adaptó una plataforma de madera, donde estaban los jueces y oficiales.

1956

En 1956, se proponen nuevas pruebas, los 200 metros en varones y los 100 metros en damas de un nuevo estilo, llamado “mariposa” con la cual se divide definitivamente las 2 formas que se estaba nadando el pecho para esa época, se queda una versión silenciosa y otra más espectacular, donde los brazos van por fuera del agua. (Comba, et al, 2025)

1960

En los Juegos Olímpicos de Roma Dawn Fraser vuelve a dominar la prueba de los 100 metros libres femeninos, ganando el oro por segunda vez. Esta vez su gran rival es la estadounidense Chris von Saltza. Con esta victoria Dawn se convierte en la primera mujer que consigue revalidar el título olímpico en esta prueba. En estos juegos los Estados Unidos desplazan de la hegemonía en la natación femenina a las australianas y Fraser es la única capaz de ganar una medalla de oro. En los relevos 4x100 libres, Estados Unidos se hace con el oro, y Australia con la plata, con Fraser abriendo el relevo de Australia. Este mismo resultado se repetirá en los relevos 4x100 estilos, en la primera vez que se disputó la prueba en unos Juegos.

1964

En 1964 son unos buenos juegos para la natación, a pesar de que por primera vez se omite los 100 metros dorso del programa, a cambio, se propone regresar nadar el 200 metros de dorso, lo cual no se hacía desde 1900 y permite anexar este evento a ediciones posteriores. Aparecen los 400 metros combinado individual, el orden es un misterio, se nada; mariposa, dorso, pecho y libre, se piensa que el orden es para variar entre los estilos simultáneos (mariposa y pecho) con los alternos (dorso y libre-crol). Otra teoría es que antes del estilo de mariposa, los combinados eran de 3 estilos (dorso, pecho y libre), se nadaban comúnmente, en ese orden; al implementarse la mariposa, simplemente se puso al principio dado que el estilo de libre es el más rápido. Se implementan los relevos 4 por 100 metros libre. Con estos cambios, en natación el número de eventos queda en 18 disputas para una medalla de oro, siendo 10 para varones y en damas 8 pruebas.

Artículo de revisión

1968

En el estilo libre se nadan los 100 metros, 200 metros, 400 metros y 1500 metros libres; destaca el regreso de la prueba de 200 metros, la cual no se nadaba desde 1904. Así como la inclusión del 800 metros libre solo para la rama femenil donde gana Debbie Meyer dejando el cronometro en 9.24.0 e imponiendo nuevo récord olímpico en la modalidad. Pam Kruse queda 2° con un tiempo de 9.35.7 (ambas nadadoras de Estados Unidos) y María Teresa Ramírez, de México queda en 3° lugar con su marca de 9.38.5 y con esta valiosa medalla, se concretan las 2 únicas preseas olímpicas de la natación mexicana. Otro aspecto importante, es que, en esa final participan 2 nadadoras mexicanas, María Teresa Ramírez y Laura Vaca, esta nadadora marcó 10.02.5, es importante resaltar que también es un acontecimiento único, donde no se ha vuelto a repetir en la historia de la natación olímpica de México.

Pero sin duda, para México, el mayor logro fue la medalla de oro de Felipe “el Tibio” Muñoz, con 17 años de edad, sorprendió al mundo entero ganando el título olímpico en la prueba de 200 metros braza, ya que no era favorito a pesar de haber obtenido el mejor tiempo en las series de clasificación. Al final de la prueba, El Tibio venció al favorito mundial, el soviético Vladimir Kosinsky, cuando faltaban 25 metros de distancia. Terminó la prueba con un tiempo de 2 minutos 28 segundos y 7 centésimas de segundo. Muñoz se convirtió en el primer y único nadador mexicano en ganar una medalla de oro olímpica en natación.

Para 1968, es el destape definitivo de la natación como un deporte donde se juegan muchas medallas, en varones se disputan 15 eventos y en damas son 14 eventos; en este punto se hará en forma especial, dado que hay muchas novedades.

En combinado individual se nadan 200 metros por primera vez tanto en damas como varones y 400 metros que se había incluido en 1964. Los relevos quedan sin novedad, hay 4x100 metros relevo libre, el 4x200 metros relevo libre solo para varones, así como el 4x100 metros relevo combinado. Para los juegos de 1968 se propone por primera vez un gran número de medallas para natación, con 29 eventos, 15 para varones y 14 para damas, con esto son 11 eventos más que la versión anterior de natación dentro de los Juegos Olímpicos.

1972

En los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich (República Federal Alemana), Spitz volvió a mantener su oferta de las seis medallas de oro y lo hizo aún más, al ganar siete medallas de oro (1-4). Además, Spitz estableció un récord mundial en cada uno de los siete eventos; en estilo libre de 100 metros (51.22), 200 metros (1: 52.78), en mariposa 100 metros (54.27), 200 metros (2: 00,70), en relevos 4 x 100 metros relevo libre (3: 26.42), 4 x 200m relevo libre

Artículo de revisión

(7: 35.78) y 4 x 100m relevo combinado (3: 48.16). Originalmente Spitz no quería nadar el 100m estilo libre, por temor a tener una medalla menos, pero al final lo logró. Minutos antes de esta prueba, confesó a la periodista de la ABC, "sé que siempre digo que no quiero nadar antes de cada evento, pero esta vez lo digo en serio. Si nado seis y gano seis, voy a ser un héroe. Si nado siete y solo gano seis, voy a ser un fracaso". Spitz ganó con un tiempo récord mundial de 51.22 segundos. Ganó siete medallas de oro más que cualquier otro nadador en la historia de la competición olímpica. Sandra Neilson, también de Estados Unidos ganó los 100 metros libres de damas, con un tiempo de 58.59, rompiendo la barrera de los 59 segundos.

En resumen, para 1972, se repiten exactamente las mismas pruebas que se nadaron en México 1968, con 29 eventos.

1976

En 1976, se quitan algunas pruebas, los 200 combinado individual en damas y varones, los 4 x 100 metros relevo libre. Un aspecto importante es, la igualdad, ya que, por primera vez, tanto varones como damas, disputan el mismo número de eventos. Quedando así 13 pruebas para damas y 13 para varones para un total de 26 eventos de natación

1980

La hazaña la logra Salnikov, gana los 400 metros libres y lo más importante, en los 1500m, rompe la barrera de los 15 minutos, que quiere decir esto, que durante quince cientos de estilo libre, los realiza por debajo del minuto. La marca mundial queda registrada en 14:58.27.

Jorg Woithe ganó los 100m libres con un tiempo de 50.40. Pero la sirena de Moscú es la nadadora germana Caren Metschuckse lleva 3 oros y una plata, además Barbara Krause mejora la marca anterior en 54.79 en 100 metros libres. Alemania del este se lleva la natación femenil. Para 1980, se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Montreal 1976, con 13 para varones y 13 para damas, con un total de 26 eventos.

1984

En natación masculina no hubo una estrella indiscutible, pero destacó el alemán Michael Gross, apodado "el Albatros" ganador de dos medallas de oro (100m libres y 100m mariposa) y otras dos de plata (200 metros mariposa y relevos 4 x 200 metros). Ahora con el boicot del bloque comunista la competencia no fue la misma Rowdy Gaines mejoro 10 centésimas el récord 49.80.

Artículo de revisión

En 1984, regresan los 200 metros combinado individual y los 4 por 100 metros relevo libre dentro de la rama varonil, en damas solo regresa el 200 metros combinado individual que no se nadaba desde Tokio 1964. De esta forma, se disputan 15 pruebas para varones y 14 para damas, quedando con un total de 29 eventos.

1988

En natación, después de 8 años de espera y con diferentes circunstancias se volvieron a enfrentar las 2 grandes potencias; Unión Soviética y los Estados Unidos. También regresaron los 50m libres, la prueba más rápida de la natación. En la rama varonil, el americano Matt Biondi ganó 7 medallas, pero solo cinco son de oro, en 50 metros, 100 metros, relevos 4 x 100 metros y 4 x 200 metros libres, 4 x 100 metros combinados, plata en los 100 metros mariposa y bronce en los 200 metros libres sin poder alcanzar la hazaña de Mark Spitz de 7 oros, pero bate la barrera de 49 segundos realizando un tiempo de 48.63 y en 50 metros con 22.14 le gana a su compañero Tom Jager poseedor del récord mundial. En lo que fue una actuación sensacional que convirtieron en uno de los protagonistas de los Juegos. En Seúl batió además los récords mundiales de 50 metros libres, y de los tres relevos, 4 x 100 metros libres, 4 x 200 metros libres y 4 x 100 metros estilos (Comba, 2025).

Para 1988, se anexa la prueba más rápida de la natación, los 50 metros libres, tanto para damas como varones. Quedando así, 16 eventos para varones y 15 para damas, con un total de 31.

1992

Durante la olimpiada de Barcelona 1992, comienza el legado del ruso Alexandre Popov ganando los 100 metros con 49.02 y los 50 metros con 21.91 imponiendo nueva marca mundial. Por su parte las chinas ganaron Yang Wenyi en 50 metros y Zhuang Yong en 100 metros con nueva marca de 54.65.

Mantuvo el récord mundial de los 50 metros estilo libre con 21.64 durante casi 10 años, hasta que fue roto por 0.08 segundos en 2008 por el australiano Eamon Sullivan. Apareció en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y ha sido elegido parte del comité de evaluación para los Juegos Olímpicos (9). Regresando a la historia de la natación, en 1992 se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Montreal 1988, con 16 para varones y 15 para damas, con un total de 31 eventos.

1996

En natación, la nadadora americana Amy Van Dyken logró en la piscina cuatro oros y la irlandesa Michelle Smith logró tres medallas de oro y una de bronce en natación. En la

Artículo de revisión

categoría masculina, Aleksandr Popov logró para Rusia dos oros y dos platas, ganó los 50 metros con 22.13 y 100 metros con 48.74. Otros deportistas que consiguieron 2 oros fueron el australiano Danyon Loader en estilo libre, y el ruso Denís Pankrátov en mariposa

En la rama femenil la china Le Jingyi ganó en 100 metros con 54.50 y la americana Amy Van Dyken ganó los 50 metros con 24.87

Volviendo a la olimpiada de 1996, se vuelve a igualar el número de pruebas, tanto para damas, como varones. Se incluye por primera vez en damas, los 4 por 200 metros libres. Con lo anterior, la natación queda con 32 eventos totales para el programa olímpico (Comba, Luna, Romero. 2026).

Referencias:

1988 Olympic Games - Swimming - Men's 1500 Meter Freestyle - Vladimir Salnikov URS de westnyacktwins <https://www.youtube.com/watch?v=daoxLpBdTBI> Consultado el 29 de noviembre 2024
1988 Olympic Games - Swimming - Women's 100 Meter Backstroke - Kristin Otto GDR de westnyacktwins <https://www.youtube.com/watch?v=e-wAETtNfKM>
Consultado el 29 de noviembre 2024

1996 Atlanta - finale 200m dos dames (Krisztina EGERSZEGI) recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EoWJh54v06o> el 15 de enero 2024

1996 Atlanta - finale 200m dos dames (Krisztina EGERSZEGI) recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EoWJh54v06o> el 15 de enero 2024

Alexandre Popov en 1999 recuperado de <https://swimswam.com/alexander-popov-nominated-for-president-of-russianolympic-committee>
el 15 de enero 2024

Amy Van Dyken nadando mariposa. Recuperado de <https://olympics.com/en/news/van-dyken-breaks-new-ground-withfour-golds>
el 15 de enero 2025

BBC news mundo. Pantalla digital con cronómetro semiautomática 1956 [Internet]. <https://www.bbc.com>; 1956. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120503_juegos_olimpicos_tecnologia_londres_tiempo_aa

Clarence crabbe [Internet]. www.gettyimages.es; 1932. Disponible en: <https://www.gettyimages.es/fotos/clarence-crabbe> colum.edu B. Adolph Kiefer y su

Artículo de revisión

singular estilo de dorso en 1930 [Internet]. <https://blogs.colum.edu/>; 1930. Disponible en: <https://blogs.colum.edu/demomagazine/2015/12/21/demo-n-z/>

Olimpico MS. Melbourne 1956 [Internet]. Mi sueño olimpico; 1956. Disponible en: <https://www.blogolimpico.com/juegos-olimpicosmelbourne-1956/>

Comba, F. (2021) Didáctica de la Natación. Cordero Editorial DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13948626>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896- 1930 Parte I. Körperkultur Science 2024; 2(4): 24-36. DOI: 10.5281/zenodo.13409254

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II. Körperkultur Science 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. Körperkultur Science 2025; 3(6): 75-85 DOI: 10.5281/zenodo.15483795

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte IV. Körperkultur Science 2026; 4(7): 113-122 DOI: 10.5281/zenodo.17714838

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896- 1930 Parte I. Körperkultur Science 2024; 2(4): 24-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13409254>

Artículo de revisión

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207577>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 75-85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15483795>

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte IV. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 113-122

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17714838>

Demo n–z [Internet]. Colum.edu. [citado el 18 de junio de 2024]. Disponible en:

<https://blogs.colum.edu/demomagazine/2015/12/21/demo-n-z/>

Kr K. Juegos Olímpicos de Tokio [Internet]. KBS; 1940. Disponible en:

<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4409837>

Hanspostcard. Debbie Meyer durante la prueba de libre en 1968 [Internet].

slicethelife.com; 1968. Disponible en: <https://slicethelife.com/2018/10/21/it-was-fifty-years-ago-this-week-at-the-mexico-city-olympics-american-women-dominate-swimming-competition/>

Games O. Reluctant star Schollander becomes first four-gold winner [Internet]. Olympic

Games; 1964. Disponible en: <https://olympics.com/en/news/reluctantstar-schollander-becomes-first-four-gold-winner>

Libres P. 50 años después del oro en natación del “Tibio” Muñoz [Internet]. Periodistas

digitales; 1968. Disponible en: <https://plumaslibres.com.mx/2021/07/06/tirarle-al-sol-50-anos-despues-del-oro-en-natacion-del-tibio-munoz/>

Artículo de revisión

Luna, M.E. (2024). Anotaciones sobre la Didáctica de la Natación. Alumni Citatorium 1(1).

DOI: 10.5281/zenodo.14210235

https://www.researchgate.net/publication/386538432_Articulo_de_revision_Anotaciones_sobre_la_Didactica_de_la_Natacion

Luna, M.E. (2024). Anotaciones sobre la Didáctica de la Natación. Alumni Citatorium 1(1).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210305>

Matt Biondi 100m freestyle Olympics 1988 de AreteSwim

<https://www.youtube.com/watch?v=KrRWK7WkXsE>

Consultado el 29 de noviembre 2024

Michael Gross Los Angeles 1984

Moore, K. Spitz "Bionic Man." Sports Illustrated. October 23, 1989. Agosto, 2008.

Bundesarchiv, Bild 183-KD708-0001-021 Foto: Mittelstädt, Rainer / 8 Juli 1971

Youtube Consultado el 23 de noviembre de 2023

Monzó MJ. "The Empire Pool" [Internet]. www.memoriesdelmontjuic.org; 1948.

Disponible en: <https://www.memoriesdelmontjuic.org/search/label/Atletismo?max-results=2>

Natación.com. Henry Taylor Londres 1908 [Internet]. natacion; 2005. Disponible en:

<https://rebotandohoy.blogspot.com/2012/07/sietecuriosidades-de-la-natacion-en.html>

NBC 2012 Olympics. nbcolympics.com. Agosto, 2012.

Artículo de revisión

Olympedia. Vera Thulin [Internet]. 1912. Disponible en: olympedia.org/athletes/50323

Olympics. Johnny Weissmuller en 1928 [Internet]. olympics.com; 1928. Disponible en: <https://olympics.com/es/video/johnny-weissmuller-firstswimming-superstar>

Reprodução. Nadadores durante largada dos 100 livre em St. Louis-1904 [Internet]. Swim channel; 1904. Disponible en: <https://swimchannel.net/br/as-provasolimpicas-da-natacao-que-nao-existem-mais/>

Salida de una prueba de París 1900 [Internet]. es.wikipedia.org; Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Par%C3%ADs_1900#/media/Archivo:Swimming_1900.jpg

Superstock. The Australian swimmer Dawin Fraser (Dawin Lorraine Fraser [Internet]. Universal Images; 1960. Disponible en: <https://www.superstock.com/asset/australian-swimmerdawn-fraser-dawn-lorraine-fraser-duringcompetition/1899-91128>

Swimming world magazine.com. Duke Paoa Kahanamoku, con su crol característico [Internet]. www.swimmingworldmagazine.com; 1920. Disponible en: <https://www.swimmingworldmagazine.com/news/swimming-world-presents-takeoff-to-tokyo-duke-kahanamoku/>

Swimming final. Los Angeles 1984

Técnica de natación de Alexander Popov en 1999 recuperado de <https://www.tokyovideo.com/es/video/tecnica-denatacion-de-alexander-popov> el 15 de enero 2024

Artículo de revisión

United States Olympic & Paralympic Museum. "Queen" Helene Madison [Internet]. 1932. Disponible en: usopm.org/helene-madison/

<https://www.alamy.com/>. Hendrika (Rie) Wilhelmina Mastenbroek [Internet]. alamy.com; 1936.

Villanueva RA. María Teresa Ramírez durante los Juegos Olímpicos de México 1968 [Internet]. <https://www.jornada.com.mx/>; 1968. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2016/11/07/deportes/a06n1_dep

Wallechinsky, David; Jaime Loucky (2008). The Complete Book of the Olympics: 2008 Edition. Aurum Press